

Meningkatkan Kemampuan Berbicara dalam Bahasa Inggris Peserta Didik Kelas VII B MTsN 17 Jombang melalui Model Pembelajaran *Talking Stick*

Mu'tiaji, M.Pd

MTsN 17 Jombang, Jombang, Indonesia
e-mail: ajingorojombang@gmail.com

Abstrak. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan pemikiran maupun perilaku yang lebih baik, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum dilakukan siklus penelitian (pra siklus), banyak ditemukan masalah berupa kesulitan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil tes kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris pada bab sebelumnya nilai rerata peserta didik yaitu sebesar 55 dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 15 orang atau sebesar 47%. Salah satu model pembelajaran yang dicoba untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik adalah model pembelajaran *Talking Stick*. Model pembelajaran *Talking Stick* merupakan sebuah model belajar yang mana dalam pengaplikasiannya nanti peserta didik akan mempergunakan tongkat dalam kegiatannya. Hal yang pertama kali guru lakukan adalah mengambil tongkat dan memberikannya kepada peserta didik, setelah itu pendidik memberikan sebuah pertanyaan dan peserta didik yang memegang tongkat mesti menjawab pertanyaan dari gurunya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Waktu yang digunakan untuk setiap siklus adalah 2 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan penyajian materi dan pada akhir pertemuan kedua diadakan evaluasi siklus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemampuan berbicara peserta didik melalui penerapan penerapan model pembelajaran *Talking Stick* di kelas VII B MTsN 17 Jombang dapat diketahui bahwa kemampuan berbicara Bahasa Inggris peserta didik pada Siklus II mendapatkan nilai rata-rata 80 atau sudah mencapai rata-rata di atas KKM dan dikategorikan cukup baik. Begitu juga ketuntasan klasikalnya sudah mencapai 84% dan di atas kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan

Kata kunci: Kemampuan berbicara Bahasa Inggris, Model Pembelajaran *Talking Stick*

Abstract. Learning is a process carried out by individuals to obtain a change in thinking and behavior for the better, as a result of the individual's own experience in interaction with his environment. Based on the results of observations made before the research cycle (pre-cycle), many problems were found in the form of students' difficulties in communicating in English. Based on the results of the English speaking ability test in the previous chapter, the average score of students was 55, with 15 students completing or 47%. One learning model that has been tried to be applied in learning English to improve students' speaking skills is the *Talking Stick* learning model. The *Talking Stick* learning model is a learning model in which in its application students will use the stick in their activities. The first thing the teacher did was take the stick and give it to the students, after that the teacher gave a question and the student holding the stick had to answer the teacher's question. This research is a class action research (*classroom action research*). This classroom action research was carried out in 2 cycles. The time used for each cycle is 2 meetings with 2 material presentation meetings and at the end of the second meeting a cycle evaluation is held. Based on the results of research and discussion of students' speaking skills through the application of the *Talking Stick* learning model in class VII B MTsN 17 Jombang it can be seen that students' English speaking skills in Cycle II get an average score of 80 or have reached an average above the KKM and categorized as good enough. Likewise, his classical completeness has reached 84% and is above the predetermined success criteria

Keywords: Ability to speak English, *Talking Stick Learning Model*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan pemikiran maupun perilaku yang lebih baik, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam keadaan sadar untuk mendapatkan sebuah konsep, pemahaman, pengetahuan baru sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam bertindak, berpikir maupun merasa (Kamarudin et al., 2021). Pada proses pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan mental siswa secara maksimal, tidak hanya menuntut peserta didik untuk mendengarkan dan mencatat semua hal penjelasan dari guru. Banyak hal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Salah satu komponen yang terdapat dalam pembelajaran yang memegang peranan penting dan utama adalah guru (Siregar, 2017). Banyak sekali tugas guru dalam pembelajaran, salah satunya yaitu menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan cara atau metode agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif (Amri & Ahmadi, 2010).

Saat ini pembelajaran dituntut agar peserta didik lebih aktif dengan pendekatan *student centered*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk aktif, sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang masih banyak diterapkan dipelbagai madrasah di Indonesia. Kurikulum 2013 melaksanakan penyederhanaan dan tematik-integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam materi pembelajaran dan diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Peserta didik dapat lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya peserta didik dapat sukses dalam menghadapi berbagai

persoalan dan tantangan di zamannya dan mampu memasuki masa depan dengan lebih baik.

Dalam pembelajaran salah satu unsur yang sering dikaji pengaruhnya adalah kemampuan berbicara peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum dilakukan siklus penelitian (pra siklus), banyak ditemukan masalah berupa kesulitan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris baik dalam proses belajar mengajar apalagi di luar lingkungan kelas. Setiap rangsangan yang diberikan guru berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik maupun penugasan untuk melakukan dialog tidak mendapatkan respons seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil tes kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris pada bab sebelumnya nilai rerata peserta didik yaitu sebesar 55 dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 15 orang atau sebesar 47%.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peserta didik tampak tidak punya keberanian untuk mengungkapkan pikirannya dalam bahasa Inggris serta banyak kosa kata yang belum dihafal oleh peserta didik. Ketika akan mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris, mereka mengalami kesulitan mengungkapkannya dengan ungkapan yang dianggap benar. Peserta didik juga selalu ragu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tentu masalah ini sangat penting dan memerlukan penyelesaian yang tepat dan cepat karena tampak dari keadaan ini adalah kegiatan *speaking* pada pembelajaran Bahasa Inggris di dalam kelas belum berjalan dengan efektif. Apalagi tujuan kurikulum yang berlaku yaitu mengisyaratkan bahwa tujuan pembelajaran Bahasa Inggris ditujukan pada pengembangan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan melalui ketrampilan membaca, mendengar, berbicara dan menulis secara seimbang, karena hal ini dibutuhkan dalam era globalisasi dan informasi abad 21.

Faktor-faktor di atas sebenarnya telah disadari oleh guru sejak lama dan berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasinya. Misalnya dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang dianggap paling sesuai dalam pengajaran bahasa Inggris. Namun usaha tersebut masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Mungkin bukan metodenya yang dianggap lemah, melainkan penerapannya yang harus lebih kreatif atau belum tepat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan target pembelajaran serta sumber ajar.

Salah satu inovasi yang menarik untuk mengiringi perubahan pembelajaran adalah ditemukannya dan diterapkannya model-model pembelajaran inovatif, kreatif, dan konstruktif atau lebih tepat dalam mengembangkan dan menggali peserta didik secara kongkrit dan mandiri dibidang akademik dan sosial, maka sangatlah penting bagi para pendidik terutama guru untuk memahami materi, peserta didik dan metodologi pembelajaran dalam proses pembelajaran terutama terkait dalam pemilihan model-model pembelajaran kooperatif yang modern salah satunya adalah model pembelajaran *Talking Stick* (Huda, 2017).

Salah satu model pembelajaran yang dicoba untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik adalah model pembelajaran *Talking Stick* merupakan suatu metode inovatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris yang didesain untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan berbagai keterampilan berbicara secara optimal serta meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar. Model pembelajaran *Talking Stick*, kegiatan belajar sambil bermain adalah satu cara bagus untuk di aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Dengan adanya permainan, peserta didik akan senang dan terhindar dari rasa jenuh saat mempelajari suatu materi yang disajikan oleh gurunya. Selain itu, belajar sambil bermain akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif ketimbang model belajar yang sekedar mendengarkan guru berbicara saja (Lestari, 2019).

Menyadari akan manfaat model pembelajaran *Talking Stick* serta melihat kenyataan bahwa model tersebut belum atau jarang dimanfaatkan dalam kelas secara optimal, maka perlu kiranya diadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh model pembelajaran *Talking Stick* dalam meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

2. Model Pembelajaran *Talking Stick*

Model pembelajaran *Talking Stick* merupakan sebuah model belajar yang mana dalam pengaplikasiannya nanti peserta didik akan mempergunakan tongkat dalam kegiatannya. Hal yang pertama kali guru lakukan adalah mengambil tongkat dan memberikannya kepada peserta didik, setelah itu pendidik memberikan sebuah pertanyaan dan peserta didik yang memegang tongkat mesti menjawab pertanyaan dari

gurunya tersebut. Demikian seterusnya sampai semua peserta didik mendapatkan giliran menjawab. Model pembelajaran *Talking Stick* termasuk salah satu Model Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran *Talking Stick* sangat cocok diterapkan bagi peserta didik MI, MTs, dan MA. Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat peserta didik aktif (Nilayanti et al., 2019). Dalam penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stik ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 orang yang heterogen. Kelompok dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat, yang dalam topik selanjutnya menyiapkan dan mempersentasikan laporannya kepada seluruh kelas.

Adapun tujuan dari model pembelajaran *Talking Stick* ini, yaitu: (1) untuk meningkatkan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, (2) melatih siswa agar mampu berbicara atau mengeluarkan pendapatnya di depan umum, (3) membuat suasana pembelajaran yang lebih hangat, menyenangkan, serta tidak menegangkan, (4) melatih mental siswa agar lebih berani saat dihadapkan oleh sebuah pertanyaan, dan (5) mendidik siswa agar mampu bergotong - royong dalam memecahkan masalah dengan teman - temannya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Talking Stick* dalam pembelajaran mempunyai tujuan untuk membangun aktivitas siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa (Murtiningsih, 2017).

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran *Talking Stick*

Menurut (Nasroni, 2020) langkah-langkah penerapan model pembelajaran *Talking Stick* sebagai berikut.

- a) Guru mempersiapkan tongkat yang panjangnya sekitar 20 cm.
- b) Guru menyampaikan materi yang hendak dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempelajari dan membaca materi.
- c) Peserta didik melakukan diskusi untuk membahas permasalahan dari sebuah wacana yang diberikan.

- d) Setelah peserta didik melakukan kegiatan diskusi dan mempelajari materi, guru menginstruksikan peserta didik untuk menutup buku.
- e) Guru mengambil sebuah tongkat dan memberikannya kepada salah seorang peserta didik, setelah itu pendidik memberikan suatu pertanyaan dan bagi peserta didik yang sedang memegang tongkat tersebut mesti menjawab pertanyaan dari guru. demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapat pertanyaan.
- f) Guru membuat kesimpulan.
- g) Kegiatan evaluasi/penilaian.
- h) Selesai

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, karena menggambarkan bagaimana suatu strategi pembelajaran digunakan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Waktu yang digunakan untuk setiap siklus adalah 2 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan penyajian materi dan pada akhir pertemuan kedua diadakan evaluasi siklus. Setiap siklus ada 4 tahap yakni perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan di MTsN 17 Jombang. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII B MTsN 17 Jombang tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 32 orang peserta didik terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik perempuan dan peneliti sendiri sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris.

Alur dan tahapan pelaksanaan tindakan kelas seperti di bawah ini:

Gambar 1. Skema Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2014)

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data agar pembaca dapat melihat perubahan yang di dapatkan dari sebuah penelitian. Selain itu data yang diperoleh harus dapat dipahami oleh pembaca dan agar data yang diperoleh dapat mudah ditafsirkan dengan kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode yang dilakukan untuk melihat, mengamati dan mencatat perilaku peserta didik dan guru pada saat pembelajaran. Dalam melaksanakan observasi kegiatan proses pembelajaran tetap berlangsung dengan dibantu seorang *observer*, yang bertugas mengamati aktivitas belajar peserta didik yang berlangsung dengan menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik yang telah disediakan.

b. Metode Tes

Metode tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Metode tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berbicara peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan *model talking stick* pada mata pelajaran Bahasa Inggris materi pokok “*This is My World*” di kelas VII B MTsN 17 Jombang.

Adapun teknik pengumpulan data yang berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka maka menggunakan analisis deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut:

Ketuntasan Individu:

$$\text{Nilai ketuntasan individu} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimum tes}} \times 100$$

Ketuntasan klasikal:

$$\text{Persentase ketuntasan klasikal} = \frac{\text{jumlah siswa yang tuntas}}{\text{jumlah siswa satu kelas}} \times 100$$

KKM mata pelajaran Bahasa Inggris 75. Maka nilai C (cukup) dimulai dari 75. Predikat di atas Cukup adalah Baik dan Sangat Baik, maka panjang interval nilai untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dapat ditentukan dengan cara:

(Nilai maksimum – Nilai KKM): 3 = (100 – 75): 3 = 8. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat 8 atau 9. Karena panjang interval nilainya peneliti ambil 8, dan terdapat 4 macam predikat, yaitu A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan D (Kurang), maka untuk mata pelajaran Bahasa Inggris interval nilai dan predikatnya sebagai berikut.

Tabel 1. Pengkatogorian nilai berdasarkan KKM Madrsah

No	Rentang Nilai	Predikat	Kategori
1	92 – 100	A	Sangat Tinggi
2	84 – 91	B	Tinggi
3	75 – 83	C	Cukup
4	Kurang dari 75	D	Kurang

Selanjutnya pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal, jika $\geq 80\%$ peserta didik mencapai ketuntasan minimal(KKM). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar Bahasa Inggris pada materi pokok “*This is My World*” melalui Model Pembelajaran *Talking Stick*.

c. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan dilihat apabila nilai-rata secara klasikal sebesar ≥ 75 dan jumlah peserta didik yang tuntas $\geq 80\%$.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris peserta didik kelas VII B MTsN 17 Jombang melalui model pembelajaran *talking stick*. Hasil penelitian yang telah dilakukan dijabarkan sebagai berikut.

1. Hasil Penelitian pada Pra Siklus

Data hasil tes belajar pra siklus diperoleh dari penilaian harian (PH) di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Nilai Tes Hasil Belajar pada Pra Siklus

Kriteria	Statistik Nilai
Nilai Ideal	100
Nilai Tertinggi	80
Nilai Terendah	40
Nilai Rata-Rata	55

Terlihat pada tabel perolehan nilai pra siklus tertinggi 80 dan nilai terendah 40 dengan rata-rata 55. Jadi berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai rata-rata peserta didik masih di bawah nilai KKM yang telah ditetapkan madrasah. Persentase ketuntasan klasikal pada pra siklus sebesar 31% dan masih jauh dari yang diharapkan. Dari paparan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada pra siklus terlihat bahwa kemampuan berbicara Bahasa Inggris peserta didik sangat rendah begitu juga ketuntasan klasikalnya. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris maka dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dikelas VII B MTsN 17 Jombang.

2. Perbandingan Hasil Antar Siklus

Hasil belajar pada pelajaran Bahasa Inggris dengan penerapan Model Pembelajaran *Talking Stick* mulai dari Siklus I sampai dengan Siklus II terlihat ada peningkatan dalam kemampuan berbicara peserta didik dan ketuntasan klasikalnya pada materi pokok “*This is My World*” di kelas VII B MTsN 17 Jombang. Gambaran kemampuan berbicara peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran *talking stick*, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Nilai Kemampuan Berbicara
Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Kriteria	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II
Nilai Rata-rata	55	68	80

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dari setiap siklusnya, yaitu pada kondisi pra siklus sebesar 55 naik menjadi 68 pada Siklus I atau naik sebesar 13% dan menjadi 80 pada Siklus II atau naik sebesar 12%. Peningkatan kemampuan berbicara peserta didik dapat dilihat pada grafik.

Gambar 2. Rata-rata nilai kemampuan berbicara pada setiap siklus

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa melalui penerapan Model Pembelajaran *Talking Stick* pada mata pelajaran Bahasa Inggris materi pokok “*This is My World*” di kelas VII B MTsN 17 Jombang dapat meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik.

Pada saat pra siklus peserta didik yang tuntas hanya 10 orang atau sebesar 31%, namun setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I naik menjadi 20 orang atau 63%. Pada akhir siklus II ketuntasan klasikal naik menjadi 27 orang atau 84%. Karena ketuntasan klasikal sudah lebih dari 80% atau di atas target, maka penelitian ini hanya dilakukan hingga siklus II. Adapun data perbandingan ketuntasan klasikal peserta didik pada saat pra siklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 5 dan grafik kenaikan ketuntasan klasikal dapat dilihat pada Gambar 3.

Tabel 5. Perbandingan Ketuntasan peserta didik Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Ketuntasan	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II
Jumlah Peserta Didik	10	20	27
Persentase	31%	63%	84%

Gambar 3. Perbandingan Ketuntasan dari Prasiklus hingga Siklus II

Jika dilihat dari ketuntasan peserta didik mulai dari Pra siklus sampai Siklus II dengan penerapan model pembelajaran *talking stick*, dapat semakin meningkat. Efektivitas model ini dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik juga dilaporkan

oleh beberapa peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasroni (2020), Siregar (2017), dan Kamarudin et al., (2021). Peningkatan kemampuan berbicara peserta didik setelah dimengikuti pembelajaran dengan model *talking stick* karena model pembelajaran *talking stick* merupakan suatu metode inovatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris yang didesain untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan berbagai keterampilan berbicara secara optimal serta meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar. Model pembelajaran Talking Stick, kegiatan belajar sambil bermain adalah satu cara bagus untuk di aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Dengan adanya permainan, peserta didik akan senang dan terhindar dari rasa jenuh saat mempelajari suatu materi yang disajikan oleh gurunya. Selain itu, belajar sambil bermain akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif ketimbang model belajar yang sekedar mendengarkan guru berbicara saja (Lestari, 2019).

Manurung (2018) juga menjelaskan banyak keunggulan dari model pembelajaran *talking stick*. Kelebihan dari metode *talking stick* ini antara lain sebagai berikut. 1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, 2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan, 3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian social, 4) Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen, 5) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, 6) Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa, 7) Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktikkan, 8) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia, 9) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik, 10) Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, dan agama. Hal yang senada juga disampaikan oleh Murtiningsih (2017) yang menyatakan bahwa model pembelajaran *Talking Stick* dalam pembelajaran mempunyai tujuan untuk membangun aktivitas siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemampuan berbicara peserta didik melalui penerapan penerapan model pembelajaran *Talking Stick* di kelas VII B MTsN 17 Jombang dapat diketahui bahwa kemampuan berbicara Bahasa Inggris peserta didik pada Siklus II mendapatkan nilai rata-rata 80 atau sudah mencapai rata-rata diatas KKM dan dikategorikan cukup baik. Begitu juga ketuntasan klasikalnya sudah mencapai 84% dan diatas kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan dikatakan berhasil. Keberhasilan ini disebabkan oleh model pembelajaran *Talking Stick* dapat melatih peserta didik untuk berbicara dan model pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat peserta didik aktif, dengan demikian tingkat perolehan hasil belajar peserta didik akan meningkat dan tercapai ketuntasan belajar klasikal. Oleh karena itu disarankan guru dapat menggunakan model ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S., & Ahmadi, I. (2010). *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif Dalam Kelas*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Arikunto, P. D. S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Huda, F. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pokok Bahasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Kelas Vi Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal PTK dan Pendidikan*, 3(2).
- Kamarudin, K., Irwan, I., & Daud, F. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Pkn. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1847–1854. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1059>
- Lestari, M. (2019). Keefektifan model Pembelajaran Talking Stick Berbantuan Cd Pembelajaran Terhadap Kemampuan Daya Nalar Siswa. *Jurnal pendidikan matematika (kudus)*, 1(2). <https://doi.org/10.21043/jpm.v1i2.4877>
- Manurung, H. (2018). Penerapan metode Pembelajaran Talking Stick Dalam Upaya meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn Kelas VII-2 SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. *School Education Journal PGSD FIP Unimed*, 8(1), 98–106. <https://doi.org/10.24114/sejgsd.v8i1.9773>
- Murtiningsih, M. (2017). *Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar*. <http://pgsd.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/12.pdf>

- Nasroni, N. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik Kelas VI UPT SD Negeri 206 Rampoang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. *2020*, 9(1).
- Nilayanti, P. M., Suastra, I. W., & Gunamantha, I. M. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick. 1*.
- Siregar, S. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Talking Stick Terhadap Hasil Belajar dan Aktivitas Visual Siswa pada Konsep Sistem Indra. *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan*, 3(2), 100.
<https://doi.org/10.22373/biotik.v3i2.999>